

UDC 378.147.8

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МАМЕДОВ ВУСАЛ

Студент 3-го курса, Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

САДЫКОВ ТИМУР

PhD, ассистент профессора, Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматривается практика формирования экологической грамотности у детей младшего и среднего школьного возраста через организацию игровых форм экологического воспитания на детских площадках. Актуальность темы обусловлена необходимостью развития экологически ответственного поведения с раннего возраста в условиях растущих экологических угроз и снижения прямого контакта детей с природной средой. В статье описаны теоретические основы понятия экологической грамотности и её структурные компоненты, а также обоснована эффективность игровой деятельности как педагогического инструмента, способствующего развитию практических навыков и мотивации к бережному отношению к окружающей среде. Представлены примеры экологических игр, реализованных в уличной среде, а также проанализированы наблюдения за поведением участников. Сделан вывод о значимости игровых площадок как неформальной образовательной среды, способной формировать экологическую культуру через эмоционально-практическое включение детей в природоохранную деятельность.*

***Ключевые слова:** экологическая грамотность, экологическое воспитание, игровая деятельность, детская площадка, экологическое поведение, экологическая мотивация.*

Введение. Современное общество сталкивается с серьёзными экологическими вызовами: загрязнением воздуха и водоёмов, накоплением твёрдых бытовых отходов, разрушением экосистем и изменением климата. Эти проблемы требуют не только технологических решений, но и изменения поведенческой культуры человека, начиная с раннего возраста. В этом контексте формирование экологической грамотности у подрастающего поколения приобретает особую значимость как условие устойчивого развития общества и охраны окружающей среды.

Экологическая грамотность предполагает не только наличие знаний об экологических процессах и проблемах, но и развитие осознанного отношения к природе, внутренней мотивации к её защите и готовности к конкретным действиям в быту и социальной практике. Эффективное экологическое воспитание возможно лишь при включении детей в реальную деятельность, которая позволяет не только понять, но и прочувствовать значимость бережного отношения к окружающей среде.

Одним из перспективных направлений экологического образования является организация игровых форм работы с детьми на детских площадках. Эти пространства, знакомые и доступные большинству детей, становятся неформальной средой, где можно реализовать экологические игры, направленные на формирование умений по сортировке отходов, пониманию важности переработки, поддержание чистоты и развитие инициативного поведения.

Игровая деятельность на площадках позволяет вовлечь детей в экологическое поведение через эмоции, движение, коллективное взаимодействие и личный опыт. Такие формы обучения способствуют формированию устойчивых навыков и ценностей, выходящих за пределы школьного урока и переходящих в повседневную практику.

Понятие экологической грамотности и её компоненты

Экологическая грамотность рассматривается как интегративное качество личности, отражающее уровень экологических знаний, сформированных ценностных ориентиров, мотивации и готовности к практическим действиям по охране окружающей среды.

Согласно С.Д. Дерябо и В.А. Ясвину, экологическая грамотность входит в структуру экологической культуры личности и представляет собой результат внутренней позиции человека по отношению к природе, основанной на знании, переживании и личной ответственности за состояние окружающей среды. Авторы подчёркивают, что экологически грамотный человек способен осознанно действовать в интересах сохранения природы, руководствуясь как знанием, так и внутренней мотивацией [1].

Н.М. Мамедов акцентирует внимание на том, что экологическая грамотность предполагает формирование целостного взгляда на взаимодействие человека и природы, основанного на этических и гуманистических принципах. Он определяет экологически грамотного человека как личность, способную критически мыслить, принимать ответственные решения и проявлять устойчивое поведение в сфере окружающей среды [2].

Современные исследователи выделяют следующие компоненты экологической грамотности:

- Когнитивный компонент — наличие системных знаний об окружающей среде, природных законах, экологических проблемах и способах их решения.
- Ценностно-смысловой компонент — сформированное отношение к природе, как к ценности, осознание её значимости для жизни человека и будущих поколений.
- Мотивационный компонент — наличие устойчивой внутренней мотивации к участию в природоохранной деятельности и экологически ориентированному поведению.
- Поведенческий компонент — готовность применять экологические знания в повседневной жизни, осуществлять действия, направленные на охрану природы.
- Практический компонент — конкретные действия по защите окружающей среды: сортировка отходов, участие в экологических акциях, рациональное потребление ресурсов.

Таким образом, экологическая грамотность представляет собой не только совокупность знаний, но и целостное личностное качество, формирующее ответственное поведение по отношению к окружающей среде [3].

Игровая деятельность как средство формирования экологической грамотности

Современные подходы к экологическому воспитанию ориентированы на активное включение детей в осмысленную деятельность, направленную на охрану окружающей среды. Особое значение приобретают формы работы, позволяющие формировать не только знания, но и устойчивые установки и практические навыки. Среди них особое место занимает игровая деятельность, способная задействовать эмоции, мотивацию и поведенческие реакции ребёнка.

Игровая деятельность является одной из наиболее эффективных форм воспитательного воздействия на детей младшего и среднего школьного возраста. Благодаря своей эмоциональной вовлечённости, соревновательности и доступности, игра позволяет формировать у ребёнка не только знание об окружающем мире, но и личностное отношение к происходящему, а также устойчивые поведенческие модели [4].

В контексте экологического воспитания игра выступает как инструмент, позволяющий перевести абстрактные экологические понятия в реальные действия, понятные и значимые для ребёнка. Через игровые подходы дети осваивают такие важные практики, как сортировка отходов, переработка, повторное использование материалов, соблюдение чистоты на улице и во дворе. Особенность игры заключается в том, что она формирует не только когнитивные и поведенческие компоненты экологической грамотности, но и эмоционально-ценностные установки, что особенно важно в младшем школьном возрасте [5].

Игровая деятельность на открытых площадках даёт возможность использовать природное и социальное окружение как часть образовательного процесса. Площадки становятся пространством, где ребёнок учится действовать ответственно, взаимодействуя с

реальными предметами, материалами и людьми. Это позволяет формировать у детей начальные навыки экологически ориентированного поведения и подготавливает их к принятию ответственных решений в будущем.

Игровые технологии экологического воспитания предполагают моделирование ситуаций, требующих от ребёнка принятия решений, заботы о природе, умения взаимодействовать с другими и соблюдать чистоту. Детская площадка как привычное пространство досуга становится в этом случае неформальной образовательной средой, где возможно обучение действием. Практическая направленность игр обеспечивает закрепление полученных знаний в повседневной жизни [6].

Эффективными формами педагогической работы в этом направлении являются:

- экологические квесты и командные игры, направленные на выполнение природоохранных заданий;
- тематические игровые занятия, связанные с сортировкой мусора, переработкой и повторным использованием;
- творческие задания с элементами апсайклинга (создание поделок из вторсырья);
- рефлексивные беседы и обсуждения после игр, формирующие осознанность поведения [7].

Кроме того, важную роль играет поощрение положительных моделей поведения — как в процессе игры, так и в форме символических наград (экологические наклейки, сувениры и т.п.). Это формирует устойчивую связь между деятельностью и личной ценностью результата.

Методы и материалы. Целью исследования было апробация игровых форм экологического воспитания на детских площадках и оценка их влияния на формирование экологической грамотности у детей младшего и среднего школьного возраста. Для выполнения данной цели необходимо было выполнить следующие задачи:

- разработать и провести серию экологических игр на открытых пространствах;
- обеспечить участие детей в действиях, направленных на сортировку, уборку и переработку отходов;
- проанализировать мнение участников об игровой форме, как инструменте формирования экологической грамотности.

Организация и условия проведения

Игровые мероприятия проводились в летний период на детских площадках жилых дворов г. Темиртау (Казахстан). В них принимали участие обучающиеся в возрасте от 7 до 12 лет. Игры были рассчитаны на групповое взаимодействие и проводились в условиях доступной среды, без необходимости специального оборудования, с использованием подручных и безопасных материалов (пластиковые бутылки, крышки, бумага, картон, верёвки и др.). Перед началом каждой игры детям кратко объяснялась цель и экологический смысл задания. После завершения игровой части проводилась мини-дискуссия, в ходе которой участники делились впечатлениями и получали краткую информацию о важности переработки отходов, бережного отношения к ресурсам и чистоты общественных пространств (рисунок 1).

Рисунок 1. Игровые мероприятия в летний период на детских площадках
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Содержание экологических игр

• Игра «Бумажный снегопад». Цель: формирование навыков вторичного использования бумаги и воспитание ответственности за чистоту окружающей среды. Описание: дети получают листы использованной бумаги (макулатуры), из которых формируют «снежки» — комки, имитирующие снежные шарики. Участники делятся на команды и устраивают игровое «сражение». По завершении игры дети совместно убирают «снег», складывая бумагу в контейнер для переработки мусора, обсуждая важность уборки за собой и сортировки отходов.

• Игра «Крышечная мозаика». Цель: развитие экологической эстетики и обучение повторному использованию пластиковых материалов. Описание: из собранных пластиковых крышек различных цветов участники создают мозаичные изображения (цветы, солнце, животные и т.д.). Игра способствует развитию креативности, командной работе и понимания ценности переработки пластиковых отходов.

• Игра «Эко-баскетбол». Цель: развитие меткости, командного духа и формирование представлений об утилизации пластиковых отходов. Описание: дети бросают изготовленные бумажные «снежки» или пустые пластиковые бутылки в условные контейнеры (корзины). Материалы для бросков — это отходы, собранные во время игр. После завершения игры проводится разбор — какие материалы можно сжимать, как правильно выбрасывать, что подлежит переработке.

• Игра «Чистое озеро». Цель: формирование понимания проблемы загрязнения водоёмов и развития навыков «экологической рыбалки». Описание: на плакате голубого цвета имитируется озеро, в котором «плавают» пластиковые отходы: бутылки, пакеты, фантики. Дети с помощью самодельных удочек (трубочки, верёвки и крючки) «вылавливают мусор». Каждый предмет снабжен петелькой, за которую можно зацепиться. После «рыбалки» обсуждаются экологические проблемы водоёмов и пути их решения.

После завершения игровых активностей с детьми проводилось краткое обсуждение с элементами мини-лекции, в ходе которого разъяснялись важные аспекты экологически ответственного поведения: зачем необходимо сжимать пластиковые бутылки перед выбрасыванием, почему важно завязывать пакеты с мусором, какие отходы подлежат переработке и как правильно осуществлять их сортировку. Эти беседы способствовали осмыслению детьми значения конкретных действий для охраны окружающей среды и закреплению практических знаний, полученных в игровой форме.

Завершением каждого мероприятия становилась совместная уборка территории: участники собирали оставшиеся отходы, сортировали их по категориям (пластик, бумага, неперерабатываемые материалы) и относили в соответствующие контейнеры, включая специализированные эко-боксы «ЭкоШу». Такая форма деятельности позволяла на практике реализовать экологические принципы и перейти от игровых заданий к реальному, социально значимому поведению. В качестве поощрения дети получали экологические наклейки с тематическими надписями и небольшие призы, что не только повышало мотивацию, но и закрепляло положительный эмоциональный отклик на участие в экологических действиях.

Результаты. Важной частью каждой игровой экологической активности выступал совместный завершающий этап, направленный на формирование практических навыков экологически ответственного поведения. После завершения всех игр участники вместе с организаторами проводили уборку игровой площадки, складывая оставшийся мусор и использованные материалы в мешки. Собранные отходы сортировались: пластик, бумага и алюминий направлялись в специализированные контейнеры для отдельного сбора — «ЭкоШу», а неперерабатываемый мусор утилизировался через бытовые мусорные баки.

Такая форма завершения мероприятия носила не только прикладной, но и воспитательный характер: дети видели прямой результат своей деятельности, осознавали важность порядка и сортировки отходов, а также принимали участие в практической экологической деятельности в пределах собственного двора.

Обратная связь от участников проявлялась в активных обсуждениях, желании повторно участвовать в подобных мероприятиях, а также в инициативных высказываниях, касающихся обращения с мусором, переработки и заботы о природе. По наблюдениям педагогов, в процессе повторных встреч отмечалась положительная динамика в отношении детей к экологическим вопросам: они начинали предлагать свои идеи по сортировке, с интересом делились домашним опытом утилизации отходов, а некоторые из них начали приносить с собой использованные крышки и бумагу для дальнейших занятий.

Поощрение участников осуществлялось через раздачу экологических наклеек с мотивирующими надписями («Сохрани природу», «Раздельный сбор — шаг к чистому городу» и др.), а также небольших призов (канцелярские принадлежности, эко-сувениры и другие предметы, изготовленные из переработанных материалов). Эти элементы выполняли функцию закрепления положительного поведения и создавали эмоционально значимую связь между игровым действием и экологическим содержанием. Таким образом, завершающий этап каждой игровой встречи служил логическим продолжением экологического воспитания, сочетая в себе элементы теории, практики и эмоционального подкрепления полученных знаний.

Практические рекомендации

- Использовать игровые площадки как площадку для неформального экологического воспитания, организуя регулярные игровые мероприятия с экологическим содержанием.
- Разрабатывать экологические игры с элементами сортировки, повторного использования и уборки отходов, адаптированные под возрастные особенности детей.
- Проводить итоговое обсуждение после каждой игры, закрепляя ключевые экологические понятия и объясняя важность конкретных действий.
- Привлекать детей к реальным действиям после игр — совместная уборка, сортировка и вынос мусора в контейнеры или эко-боксы.
- Использовать визуальные и символические средства поощрения (эко-наклейки, тематические призы), чтобы повысить мотивацию и эмоциональную вовлечённость участников.
- Фиксировать результаты деятельности (фотоотчёты, наблюдения, мини-отчёты), чтобы отслеживать изменения в поведении и осознанности детей.
- Расширять взаимодействие с другими формами внеурочной деятельности, включая дворовые клубы, волонтёрские акции, субботники.

Заключение. Формирование экологической грамотности у детей младшего и среднего возраста представляет собой приоритетное направление современного воспитания, направленное на становление ответственного отношения к окружающей среде. В условиях урбанизированной среды и снижения уровня непосредственного контакта детей с природой особое значение приобретают доступные и эффективные формы экологического образования, среди которых важное место занимает игровая деятельность на детских площадках. Проведённое практическое исследование показало, что организация экологических игр на территории жилых дворов способствует формированию у детей базовых представлений о правилах обращения с отходами, необходимости сортировки, переработки и поддержания чистоты окружающего пространства. Через эмоциональное включение, игровую мотивацию и действия в реальных условиях ребёнок формирует устойчивые установки на бережное отношение к природе.

Игровая площадка в данном контексте выступает не только как место досуга, но и как важный компонент образовательной среды, где возможно формирование элементов экологической культуры личности. Эффективность игровой формы подтверждается высокой степенью вовлечённости участников, проявлением инициативы и стремлением к повторному участию в экологических мероприятиях.

Таким образом, игровой подход в сочетании с практической экологической деятельностью может рассматриваться как важный инструмент формирования экологически ответственного поведения и экологической грамотности детей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А.(1996). Экологическая психология. - Москва: Смысл, 320 с.
2. Мамедов Н.М. (1993). Экологическая культура: человек и природа. - Москва: Просвещение, 144 с.
3. Шевелева Г.П. (2004). Экологическое образование как фактор устойчивого развития. Образование и наука, 2, С.15–22.
4. Половникова К.М., Жарикова Т.А. (2019). Игровая деятельность как средство формирования экологической культуры у младших школьников. Современные научные исследования и инновации, 7, С.32-35.
5. Гурова Т.В., Левина Е.Л. (2017). Использование экологических игр в образовательной деятельности с детьми младшего школьного возраста. Начальная школа плюс до и после, 5, С. 65–69.
6. Козлова С.А. (2020). Организация экологического воспитания в условиях урбанизированной среды. Вопросы дошкольной педагогики, 38 (4), С.52–56.
7. Андреева И.Н. (2021). Формирование экологической грамотности у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами игровой деятельности. Молодой ученый, 19, С. 90–92.